

La propuesta filosófica de Deleuze y Guattari. Un análisis de *Mil mesetas*

Los hijos de Nietzsche y los giros del pensamiento
contemporáneo: post-estructuralismo diferencial

Mario Casado González, 49154308L

Índice

Introducción.....	1
Rizoma: el nuevo pensamiento.....	4
Máquinas deseantes: el nuevo “sujeto”.....	14
Conclusión.....	22
Bibliografía.....	24

Introducción

Para realizar la presente investigación, en base a los criterios indicados en la asignatura, se ha elegido la obra *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia* (en adelante, *Mil mesetas*) como obra-fuente, a fin de extraer de la misma los conceptos e ideas principales de los autores Gilles Deleuze y Félix Guattari. Tal libro se trata del segundo volumen de *Capitalismo y esquizofrenia*, trabajo conjunto de Deleuze y Guattari, del que la primera parte, *El Anti Edipo*, no será tomado aquí como objeto de estudio, por cuestiones de espacio. A modo de bibliografía complementaria, se han seleccionado algunos artículos académicos relacionados con el tema, como el de “El deseo y sus máquinas: en torno al sujeto nómada en Deleuze y Guattari”, publicado por Antonio Tudela, y la obra de Anthony Giddens (con otros autores) *La teoría social hoy*.

Es preciso remarcar que no se pretenderá exponer aquí (o, al menos, se intentará no hacerlo) el “sistema filosófico” como tal de Deleuze y Guattari. Ello se debe a que estos autores no querían que se “esclerotizasen” de esa manera sus ideas, creando un conjunto de tesis cerradas que demarquen ciertas interpretaciones “adecuadas” del mundo frente a otras que no lo serían, o no lo serían tanto. Se ha considerado que establecer un dualismo y una jerarquía tales, enfrentando sus teorías a las de otros pensadores, queda muy alejado de lo que ambos constituyeron como su proyecto filosófico, lo cual se podrá apreciar a lo largo de este estudio. Lo que sí se intentará, por otra parte, será tratar de esclarecer cuáles fueron algunas de las propuestas y aportaciones de estos autores en el campo de la filosofía, y cómo las presentan en la obra seleccionada.

La investigación se centrará en dos propuestas extraídas de la obra seleccionada: la que corresponde a un nuevo tipo de pensamiento y la que presenta un concepto que sustituye tanto el de “sujeto” como el de “estructura”. Abordar en profundidad otros aspectos resultaría imposible en el plazo y espacio recomendados para este trabajo, debido a lo ajustado de la extensión, el tiempo de composición y la complejidad de las ideas que los autores exponen en el libro, las cuales requerirían de un mayor tratamiento del que se ha juzgado que se puede llevar a cabo en un escrito de las características indicadas. Si se han elegido los temas referidos al pensamiento y a los conceptos de “máquina deseante” y “agenciamiento” (que se explicarán en el desarrollo del contenido), es porque han sido considerados aquí como los más adecuados en relación con la asignatura. Al llevar esta por título “Los hijos de Nietzsche y los giros del pensamiento contemporáneo: post-

estructuralismo diferencial”, se ha valorado que aquello que debía primar sobre el resto de ideas de la obra tenía que ser lo referido al proyecto de pensamiento y teorización filosófica que los autores generan partiendo de Nietzsche, como sus “hijos”, y su adhesión al movimiento post-estructuralista, del que una de las principales características es su oposición al concepto de estructura, contra el que presentan teorías y figuras alternativas, como se verá más adelante. El contenido del trabajo ha sido dividido en dos apartados, atendiendo a los dos aspectos a estudiar mencionados, con la pretensión de que estos presenten de manera ordenada las ideas de la obra más relevantes para la asignatura.

Así, se encuadrará a Deleuze y Guattari en la corriente del post-estructuralismo, como comúnmente se hace; aunque haya académicos que rechacen la existencia de tal tradición de pensamiento, en base a argumentos como que los autores que la conforman presentarían una amalgama de intereses, teorías y temas diversos, entre los que apenas habría correlación. Giddens, en el capítulo que le dedica al estructuralismo y al post-estructuralismo en la obra antes mencionada, dice que:

muchos dudan de que haya existido nunca un cuerpo de pensamiento lo suficientemente coherente como para ser denominado “estructuralismo”, y no digamos “post-estructuralismo”, nombre todavía más vago (...). Después de todo, la mayor parte de las figuras destacadas que suelen encuadrarse bajo estas etiquetas han negado que tuviera algún sentido aplicar estos términos a sus propios intentos. (Giddens, 2001, p. 254)

Él, por otra parte, defiende que «existe cierto número de temas (comunes) que afloran en las obras de estos autores» (Giddens, 2001, p. 255), lo cual haría que, pese a las grandes diferencias entre los aparatos argumentales y filosóficos de los pensadores que conforman ambas corrientes, se pueda reconocer la existencia de estas últimas. En palabras de Giddens:

Es sabido que la de “post-estructuralismo” es una categoría considerablemente laxa que se aplica a un grupo de autores quienes, si bien rechazan ciertas ideas características del pensamiento estructuralista anterior, al mismo tiempo adoptan algunas de ellas en su propia obra. Por tanto, aunque traten estos temas de formas diferentes, las que siguen pueden considerarse características distintivas y persistentes del estructuralismo y del post-estructuralismo: la tesis de que la lingüística -o más exactamente, ciertos aspectos de determinadas versiones de la lingüística- tiene una importancia clave para la filosofía y la ciencia social en su conjunto; su insistencia en la

naturaleza relacional de las totalidades, ligada a la tesis del carácter arbitrario del signo, y relacionada con su énfasis en la primacía de los significantes sobre lo significado; el descentramiento del sujeto; una peculiar preocupación por la naturaleza de la escritura, y por consiguiente por los materiales textuales; y su interés en el carácter de la temporalidad como componente constitutivo de la naturaleza de objetos y sucesos. (Giddens, 2001, p. 255)

A lo largo de la investigación se desarrollarán algunos de estos aspectos propios del post-estructuralismo que se dan en la obra escogida, y se hará manifiesta parte de la oposición de los autores a la anterior corriente estructuralista. No solo se ha adoptado aquí la postura que engloba a Deleuze y Guattari dentro del supuesto post-estructuralismo por cuestiones pragmáticas de cara a la exposición del contenido; sino que se ha considerado adecuada su inclusión en tal corriente, y la existencia de esta.

En cuanto a la metodología adoptada, se recurrió a la revisión bibliográfica y a la hermenéutica crítica, no solo de los escritos ya citados, sino también de algún otro libro de los autores para situar mejor ciertos conceptos e ideas en el conjunto (si se puede considerar así) de su imaginario filosófico. Una de las obras consultadas fue *¿Qué es la filosofía?*, también de Deleuze y Guattari, la cual resultó muy útil para comprender la caracterización de dicha disciplina que ambos autores trataban de establecer con su pensamiento. Tras realizar una investigación exhaustiva sobre el tema a abordar, se procedió a la lectura de bibliografía secundaria, se redactó el contenido del trabajo y se extrajeron las conclusiones.

Rizoma: el nuevo pensamiento

En la introducción a *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, la cual se publicó también de manera independiente¹, Deleuze y Guattari defienden una nueva manera de hacer filosofía. Se presentan como “muchos”, puesto que «cada uno de nosotros era varios» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 9) ya en la creación de *El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia*, primera parte de esta díada. Una de las posibles interpretaciones ante tal fenómeno de multiplicidad en la persona sería el que todo pensador, por el mero hecho de serlo, es complejo, y no puede ser encuadrado en un sistema filosófico estable y cerrado, pues su pensamiento es cambiante y evoluciona. Las transformaciones en las tesis de los principales filósofos de la historia se representan por medio de su clasificación en “etapas”, hablándose así de un supuesto “primer Heidegger”, un “segundo Wittgenstein” o del “Platón de los diálogos de juventud”. Resulta innegable que, al pensar, al plantearnos diferentes cosas a lo largo de nuestra vida, todos poseemos una cierta evolución mental; a la que se suma el que nuestro estado de ánimo, experiencias, situación psicosomática o el influjo del medio, entre otras cosas, están condicionando (en mayor o menor medida) en cada momento el contenido y proceso de nuestro pensamiento. Somos, pues, multiplicidades, tanto con respecto a lo que pensábamos o pensaremos como en relación a lo que nos acontece en cada momento. En este sentido, se preguntan:

¿Por qué hemos conservado nuestros nombres? Por rutina, únicamente por rutina. Para hacernos nosotros también irreconocibles. Para hacer imperceptible, no a nosotros, sino todo lo que nos hace actuar, experimentar, pensar. Y además porque es agradable hablar como todo el mundo y decir el sol sale, cuando todos sabemos que es una manera de hablar. No llegar al punto de ya no decir yo, sino a ese punto en el que ya no tiene ninguna importancia decirlo o no decirlo. Ya no somos nosotros mismos. Cada uno reconocerá a los suyos. Nos han ayudado, aspirado, multiplicado. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 9)

Esta “no individualidad del autor” se podría relacionar con ciertas ideas de Roland Barthes, como la de que el autor incorpora una tradición previa a su obra, a la vez que el lector aporta sentidos e interpretaciones durante la lectura, lo cual se compararía con su noción de los “textos escribibles”, que tal vez aplique bien en el caso del *Mil mesetas* (libro lleno de conceptos metafóricos, como se verá más adelante).

¹ Con el título: *Rizoma. Introducción*.

Así pues, tal manera de concebir al escritor, al artista o al pensador ha de venir acompañada de una revisión de lo que ha de ser un libro, una obra de arte, un sistema filosófico e incluso un pensamiento. Con respecto a esto, defienden Deleuze y Guattari:

Un libro no tiene objeto ni sujeto, está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes. Cuando se atribuye el libro a un sujeto, se está descuidando ese trabajo de las materias, y la exterioridad de sus relaciones. (...) Un libro es una multiplicidad. (Deleuze & Guattari, 2015, pp. 9-10)

Si tanto el artista como la obra son multiplicidades, será preciso concebir un nuevo tipo de filosofía que cree los conceptos adecuados para dar una interpretación (o varias) de la realidad (entre muchas otras posibles) que exprese un mayor grado de multiplicidad que el que se venía defendiendo hasta entonces. Este pensamiento, no sistemático pero no del todo asistemático, será el que tratarán de reflejar Deleuze y Guattari en *Mil mesetas*:

«Nosotros llamamos “meseta” a toda multiplicidad conectable con otras por tallos subterráneos superficiales, a fin de formar y extender un rizoma. Nosotros hemos escrito este libro como un rizoma. Lo hemos compuesto de mesetas. Si le hemos dado una forma circular, sólo era en broma. Al levantarnos cada mañana, cada uno de nosotros se preguntaba qué mesetas iba a coger, y escribía cinco líneas aquí, diez líneas más allá...» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 26)

La multiplicidad en el pensamiento de la realidad deberá comunicarse con un nuevo tipo de escritura, de carácter “rizomático”; y será recogido en un tipo de libro también rizomático y “compuesto de mesetas”. El concepto de “rizoma” (en ocasiones, “raicilla”) resulta crucial no solo en la obra a estudiar, sino también para toda la filosofía de los dos autores. Según ellos,

El mundo ha devenido caos, pero el libro continúa siendo una imagen del mundo, caosmos-raicilla, en lugar de cosmos-raíz. Extraña mistificación la del libro, tanto más total cuanto más fragmentado. De todas formas, qué idea más convencional la del libro como imagen del mundo. Verdaderamente no basta con decir ¡Viva lo múltiple! (...) Lo múltiple *hay que hacerlo* (...). Este tipo de sistema podría denominarse rizoma. Un rizoma como tallo subterráneo se distingue radicalmente de las raíces y de las raicillas. Los bulbos, los tubérculos son rizomas. Pero hay plantas con raíz o raicilla que desde otros puntos de vista también pueden ser consideradas rizomorfas. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 12)

Un ejemplo de otra planta que los autores tienen como “rizomorfa” sería la grama o césped. Este crece en la naturaleza sin un orden preestablecido ni una “jerarquía”, no tiene principio ni final; simplemente se extiende allá donde puede llegar. Es posible pisar o quemar parte de ese césped sin que ello suponga ningún problema para el resto. Por el contrario, si a un árbol le arrancas las raíces, quemas sus hojas o cortas sus ramas, el tronco y el resto del árbol sufrirán también. Deleuze y Guattari entienden el sistema arbóreo o de plantas no rizomorfas como un “dipolo”, donde el tronco o tallo hace la función de “segmento opuesto” o enlace céntrico entre dos unidades que pueden ser las raíces y las ramas. El dipolo se representa por medio de la siguiente imagen:

Fuente: *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, p.31

Frente a este sistema de organización jerarquizado y orgánico, el rizoma «no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas (...). El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción “y... y... y...”» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 29). No solo ciertas plantas sirven como imagen del rizoma; también hay animales “rizomorfos” o “rizomáticos”, como pueden ser las ratas y las hormigas, sin una jerarquía (caso de las ratas, las cuales pueden llegar a hacer rizoma en el rizoma, como ocurre en la situación llamada “rey de las ratas”, cuando se produce un entrecruzamiento de muchas colas de rata en un nido, creando un ser múltiple rizomático) o con una jerarquía no rígida (siendo este el caso de las hormigas, puesto que cualquier hormiga obrera puede sustituir a la reina si esta muere, y pueden desarrollar alas para fundar nuevos nidos, en los que serán nuevas reinas, si la lluvia lo hace necesario). La disposición de ciertas madrigueras también puede resultar rizomorfa, como en el caso de los conejos, donde una galería que hace la función de pasillo de tránsito puede ser reconfigurada como cámara de descanso, de almacenamiento, de reproducción o de comedor. Por otra parte, también pueden ser considerados rizomorfos los fenómenos o relaciones acontecidos entre distintas especies o clases de seres (vivos e inertes), por ejemplo, en la polinización, «La avispa y la orquídea hacen rizoma, en tanto que heterogéneos.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 15).

También «hacemos rizoma con nuestros virus, o más bien nuestros virus nos obligan a hacer rizoma con otros animales» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 16), al producirse cambios en la replicación del código genético por la influencia del de las otras especies y su transporte por parte del virus. El rizoma es, pues, una figura de múltiple (tal vez pueda resultar omniabarcante) caracterización y aplicación, enfrentada, aunque no opuesta, al modelo “arborescente”.

Lo fundamental es que el árbol-raíz y el rizoma-canal no se oponen como dos modelos: uno actúa como modelo y como calco trascendente, incluso si engendra sus propias fugas; el otro actúa como proceso inmanente que destroza el modelo y esboza un mapa, incluso si constituye sus propias jerarquías, incluso si suscita un canal despótico. (...) Si recurrimos a un dualismo de modelos es para llegar a un proceso que recusaría cualquier modelo. Siempre se necesitan correctores cerebrales para deshacer los dualismos que no hemos querido hacer, pero por los que necesariamente pasamos. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 25)

No se debe caer en un vulgar dualismo entre las figuras rizomática y arborescente. El rizoma representa una nueva manera de acercarse a la realidad, de experimentarla en su multiplicidad e inmanencia y, si es posible, de interpretarla. Frente al mencionado “calco trascendente”, el cual pretende ser una imagen fiel a la realidad interpretada, vista desde fuera de la existencia en la misma y con una objetividad absoluta, Deleuze y Guattari abogan por hacer “mapa y no calco”. Según ellos, «Un calco es más bien como una foto, una radiografía que comienza por seleccionar o aislar lo que pretende reproducir» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 18). Al tratar de hacer un calco de la realidad rizomática, este:

Ha organizado, estabilizado, neutralizado las multiplicidades según sus propios ejes de significación. Ha generado, estructurado el rizoma, y, cuando cree reproducir otra cosa, ya solo se reproduce a sí mismo. Por eso es tan peligroso. Inyecta redundancias, y las propaga. (...) Véase si no el psicoanálisis y la lingüística: el primero nunca ha hecho más que sacar calcos o fotos del inconsciente, la segunda, calcos o fotos del lenguaje, con todas las traiciones que eso supone (Deleuze & Guattari, 2015, pp. 18-19)

A propósito del psicoanálisis, se pueden encontrar ataques hacia esta escuela o corriente a lo largo de todo el libro. En el segundo capítulo, “¿Uno solo o varios lobos?”, se presenta como un cuerpo teórico-interpretativo que impone sus categorías, conceptos e ideas; excluyendo la multiplicidad que pueda haber en la sociedad que analiza o en los

pacientes que trata. No deja a estos últimos “ser” o presentarse espontáneamente, siempre les impone las designaciones de sus teorías y clasificaciones.

Según Freud, cuando todo se fragmenta y pierde su identidad, aún queda la palabra para restablecer una unidad que ya no existía en las cosas. ¿No estamos asistiendo al nacimiento de una aventura ulterior, la del Significante, esa instancia despótica e insidiosa que suplanta a los nombres propios asignificantes, que sustituye las multiplicidades por la pálida unidad de un objeto que se considera perdido? (Deleuze & Guattari, 2015, p. 35)

En este sentido, para poder realizar una filosofía en la que la realidad se muestre en su multiplicidad; y no bajo una unidad atribuida a las cosas por el teórico de turno, dicen Deleuze y Guattari: «Haced mapas, y no fotos ni dibujos.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 29). De acuerdo con ellos,

Si el mapa se opone al calco es precisamente porque está totalmente orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a la conexión de los campos, al desbloqueo de los cuerpos sin órganos, a su máxima apertura en un plan de consistencia. Forma parte del rizoma. El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación social. Puede dibujarse en una pared, concebirse como una obra de arte, construirse como una acción política o como una meditación. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 18)

Sobre los conceptos “cuerpos sin órganos” y “plan de consistencia” se hablará más adelante. De momento, se puede apreciar que la propia obra *Mil mesetas* ha sido concebida a la manera de un mapa, representando cada capítulo una experimentación filosófica, con sus propios conceptos, figuras y teorías, con ciertos puntos de unión a través de los que se entrelazan de manera rizomórfica. Cada uno de los apartados realizaría, pues, un “mapa” de una “meseta” (quizá varias), y el conjunto de todos ellos justificaría el título del libro. «Nosotros llamamos “meseta” a toda multiplicidad conectable con otras por tallos subterráneos superficiales, a fin de formar y extender un rizoma. Nosotros hemos escrito este libro como un rizoma. Lo hemos compuesto de mesetas.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 26). Si usan el término “meseta”, es porque «Una meseta no está ni al principio ni al final, siempre está en el medio. Un rizoma está hecho

de mesetas.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 26). De acuerdo con Gregory Bateson, la meseta designa «una región continua de intensidades, que vibra sobre sí misma, y que se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin exterior.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 26). De esta manera, organizando el libro en mesetas en vez de en capítulos, se evita que cada parte culmine en algún punto, orientado hacia un fin superior o sentido del conjunto; lo cual instalaría una cierta trascendencia hacia la que se dirigiría lo expresado en el texto, en lugar de jugar y experimentar de manera inmanente a lo largo de todo el libro respetando la multiplicidad.

Surge así una distinción entre dos posibles figuras de libro, cada una asociada a su correspondiente manera de pensar. «Un primer tipo de libro es el libro-raíz. El árbol ya es la imagen del mundo, o bien la raíz es la imagen del árbol-mundo.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 11) Este tipo de escrito habría sido el empleado para expresar el pensamiento de la trascendencia y de las jerarquías ficticias, ajeno a la multiplicidad, que pretende interpretar el mundo y crear un calco del mismo. Frente a este, el que se ha de cultivar, a fin de realizar una filosofía de la multiplicidad, cuya experimentación y creación de conceptos e imágenes pueda llegar hasta el “ser” en su devenir, sería un libro de carácter rizomático. «El sistema-raicilla, o raíz fasciculada, es la segunda figura del libro (...). En este caso, la raíz principal ha abortado o se ha destruido en su extremidad; en ella viene a injertarse una multiplicidad inmediata y cualesquiera raíces secundarias que adquieren un gran desarrollo.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 11). Es posible interpretar la anterior cita en el sentido de que el sistema rizomático puede comenzar desde una estructura arborescente; de hecho, los autores reconocen esto, escribiendo que para constituir un rizoma: «Hasta es muy posible que el psicoanálisis sirva, muy a pesar suyo, claro está, de punto de apoyo.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 20). Nuevamente, no debemos caer en dualismos, y por ello debemos entender que «En los rizomas hay nudos de arborescencia, y en las raíces brotes rizomáticos.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 25). Como ya se citó anteriormente, el árbol-raíz y el rizoma no se oponen en tanto que modelos, ni de pensamiento, ni de creación literaria o conceptual.

Para caracterizar mejor los sistemas de carácter rizomático, que serán los que habría que “cultivar” a partir de entonces en filosofía, Deleuze y Guattari enuncian una serie de principios que se citarán a continuación. En primer lugar, defienden que cualquier punto o parte de un sistema rizomorfo puede ser conectado con cualquier otro (y “debe serlo”, dicen), y el conjunto se desarrollaría conectando cosas heterogéneas de manera no

ordenada. Estos son los principios 1º y 2º, que llaman «Principio de conexión y de heterogeneidad» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 13). El 3º es el “principio de multiplicidad”, según el cual se ha de tener en cuenta e insertar esta última en el sistema rizomático, puesto que:

sólo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, multiplicidad, deja de tener relación con lo Uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como imagen y mundo. Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudomultiplicidades arborescentes. No hay una unidad que sirva de pivote en el objeto o que se divida en el sujeto (al contrario de lo que se suele establecer en los sistemas arborescentes). (...) Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza (las leyes de combinación aumentan, pues, con la multiplicidad). (Deleuze & Guattari, 2015, pp. 13-14)

El rizoma es múltiple, se extiende de diversas maneras en distintas direcciones, conectándose y rompiéndose; y las multiplicidades son rizomáticas, no ordenadas bajo un esquema arborescente. «En un rizoma no hay puntos o posiciones, como ocurre en una estructura, un árbol, una raíz. En un rizoma solo hay líneas» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 14). Superando los conceptos de “sujeto” y “objeto” (lo cual se tratará en el siguiente apartado) de la filosofía anterior y los “puntos” o “posiciones” estables de corrientes como la del estructuralismo, los autores proponen “hacer del punto una línea”, puesto que todo punto se convierte en línea si se le añade la velocidad necesaria (piénsese en cuando se conduce un coche a gran velocidad, y los objetos del exterior se extienden de manera aparente en nuestro campo visual), y es preciso añadir movimiento a nuestros conceptos e ideas para que capten el devenir y las transformaciones de la realidad.

El 4º principio, o de “ruptura asignificante”, establece que «un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 15), sin que ningún corte llegue a ser significativo para el conjunto, además de que, el sistema rizomático, «siempre recomienza según esta o aquella de sus líneas, y según otras» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 15). En cualquier parte del rizoma pueden surgir líneas de fuga que se extiendan y desarrollen hacia terrenos hasta ese momento insospechados, lo cual no es tan propenso a suceder si se adopta el modelo arborescente, jerárquico y progresivo, en el que las raíces se extienden hacia abajo, en busca de un fundamento para el conjunto, y las ramas hacia arriba, ocupando el máximo espacio que puedan alcanzar. Los últimos

dos principios, el de cartografía (5º) y el de calcamonía (6º), explicitan lo que ya se ha explicado de que el modelo rizomático ha de “hacer mapa y no calco”.

El rizoma, como la meseta, «no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, *intermezzo*. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción “y... y... y...”.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 29), como se dijo antes. Según Deleuze y Guattari, «En esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser.» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 29). No se trata tanto de hacer una ontología o una filosofía estable, trascendente y jerarquizada (en la que, por ejemplo, la pregunta por el “ser” adquiera primacía sobre todas las demás) como de manifestar el devenir y las multiplicidades de la realidad, tratar de realizar continuas interpretaciones experimentando con diversos conceptos, figuras y procesos rizomáticos que hagan de la filosofía una disciplina en movimiento, en constante cambio, adecuada a la realidad múltiple de la realidad. Se trata de, como se decía antes, proporcionar movimiento (velocidad) al pensamiento para hacer del punto (estático) una línea (que deviene). «¡Haced la línea, no el punto! La velocidad transforma el punto en línea. ¡Sed rápidos, incluso sin moveros!» (Deleuze & Guattari, 2015, pp. 28-29). La velocidad de nuestro movimiento altera nuestra percepción, y hace que percibamos “puntos” estáticos como líneas en desarrollo. Tal alteración proporcionaría una imagen más adecuada del mundo, en el que todo “acontece”: cambia, evoluciona y se transforma, como también defendió Nietzsche; que un pensamiento estático, el cual, a la manera del psicoanálisis, niegue la multiplicidad y transformación de la realidad, e imponga sus conceptos y distinciones de manera rígida.

Lo que Nietzsche señala es que el lenguaje racional asume un sentido unívoco a las palabras, pero la condición propia del lenguaje es la metaforización, la diseminación del sentido; las palabras cosas no pueden captar mediante el sentido unívoco del concepto la complejidad de lo real. (...) Nietzsche recuperará la fuerza plurivalente del lenguaje a través del reconocimiento de su uso metafórico. La metáfora se posiciona en el pensamiento nietzscheano como el mejor modo de captar la realidad, pues la metáfora implica la desigualdad entre los objetos, y escapa a la configuración cerrada de los conceptos. (Juan Gil, 2010, p. 104)

Examinando la cita, se podría adscribir a Deleuze y Guattari al proyecto nietzscheano de “metaforizar” sobre la realidad, como se puede observar en su uso de conceptos como los de rizoma, Cuerpo sin Órganos, nomadología, estratos, etc., algunos

de los cuales serán analizados en el siguiente apartado. Otro de los puntos de conexión entre el pensamiento de Nietzsche y la obra *Mil mesetas* sería la búsqueda de un lenguaje, interpretación o expresión de la realidad que no impongan despóticamente una univocidad a los entes. «Para Nietzsche las palabras han sido sometidas a la violencia de una univocidad» (Juan Gil, 2010, p. 104), de manera parecida a como en *Mil mesetas* se dice que hay un supuesto “régimen significante” en el que un poder despótico impone una determinada semiótica (a nivel lingüístico, hermenéutico y, derivado de estos, político²) que unifique a escala social e individual nuestras realidades y comportamientos. Sería, pues, «La semiótica significante, en la que la sobrecodificación es efectuada plenamente por el significante y el aparato de Estado que lo emite; hay uniformización de la enunciación³, unificación de la sustancia de expresión (...)» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 138), la cual tendría como consecuencia la estandarización de las posibilidades de los “sujetos” (concepto que los post-estructuralistas criticarán, en parte por introducir falsas jerarquías o trascendencias entre sujeto y objeto; puesto que, y a colación de lo que se venía tratando, «la subjetivación es tan estrato como la significancia» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 137)) bajo el régimen despótico de ciertos “aparatos de Estado”, como pueden ser el capitalismo o el fascismo. La apertura de nuevas y distintas formas de expresión por parte de las entidades humanas se lograrían estableciendo nuevas semióticas, nuevos regímenes de interpretación, que compongan una especie de “líneas de fuga” por las que puedan escapar. Los conceptos, metáforas, teorías e imágenes que proporcionan las mesetas del libro pueden ayudar a establecer nuevas enunciaciones, más libres del aparato de Estado; conformando una especie de “máquina de guerra” contra este, lo cual se tratará en el siguiente apartado (donde se explicitará también a qué se refieren los autores con “aparato de Estado”, “máquina de guerra” y “sobrecodificación”).

Solo teniendo en cuenta y poniendo en práctica las mencionadas propuestas de Deleuze y Guattari se podrá realizar una filosofía que respete la multiplicidad de la realidad, propia de la mayoría de los “hijos de Nietzsche”, quien, como ya se expuso en el anterior apartado, consideraba el ser como un eterno flujo de devenir, una multiplicidad inmanente a la que hay que dirigirse una y otra vez; no estatizando cosas como los valores o las perspectivas, sino creándolos y destruyéndolos constantemente. Y, una de las

² «El lenguaje es un problema político, antes de ser un problema lingüístico» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 142)

³ Por “enunciación” se entiende aquí la enunciación del deseo maquínico, lo cual será analizado en el siguiente apartado.

creaciones que llevaba operando durante más tiempo, contra la que cargarán tanto estructuralistas como post-estructuralistas, será la noción del sujeto.

Máquinas deseantes: el nuevo “sujeto”

Uno de los conceptos clave por el que los autores tratan de describir o “metaforizar” la realidad sería el de “máquina” o “dispositivo”, que vendría unido con los de “agenciamiento” y “deseo”. Como se indicó al final del anterior apartado,

Sobre los cimientos de la filosofía de Nietzsche y su afirmación de la muerte de Dios, resulta de sobra conocida la extensión del mismo certificado de defunción al concepto clásico de *sujeto*, extensión llevada a cabo principalmente por la filosofía estructuralista francesa. (Tudela Sancho, 2000, p. 48)

Desechando las “estructuras” que propone el estructuralismo como sustitución del tradicional “sujeto”, Deleuze y Guattari, post-estructuralistas, prefieren usar el concepto de “dispositivo” (*agencement*), el cual «es siempre dispositivo maquínico del deseo o dispositivo colectivo de enunciación: en ambos casos, dependiente e inescindible de las multiplicidades que lo atraviesan y ponen en funcionamiento» (Tudela Sancho, 2000, p. 48).

Tales multiplicidades maquínicas de agenciamiento serían lo que sustituiría la antigua idea de “sujeto”, evitando así los autores una posible trascendencia o jerarquía vertical surgida de la oposición entre sujeto y objeto, o entre las estructuras y lo estructurado. Habría infinitos tipos de máquinas que se conectan de múltiples formas. Nosotros, los seres humanos, seríamos un tipo de máquinas deseantes, compuestos por máquinas e incorporando máquinas, en un flujo y unas conexiones de deseo.

Estamos ante la reinención de una máquina en la que los hombres son las partes constituyentes, en lugar de ser los obreros y los usuarios sujetos a ella⁴. Si las máquinas motrices han constituido la segunda edad de la máquina técnica, las máquinas de la cibernética y de la informática forman una tercera edad que recompone un régimen de esclavitud generalizada: “sistemas hombres-máquinas”, reversibles y recurrentes (...); la relación del hombre y de la máquina se hace en términos de mutua comunicación interna, y ya no de uso o de acción. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 463)

Además, nuestras conexiones darían lugar a nuevas “máquinas sociales”, como pueden ser las organizaciones económicas, ciudadanas o laborales, entre otras.

⁴ Con respecto a esta sentencia, resultaría interesante estudiarla en relación con el concepto de “capital intelectual”, que está muy en boga últimamente en los entornos laborales y educativos propios de los sistemas capitalistas actuales.

Nosotros definimos las formaciones sociales por *procesos maquínicos*, y no por modos de producción (que, por el contrario, dependen de los procesos). (Deleuze & Guattari, 2015, p. 442)

Las relaciones entre estas multiplicidades serían distintas “políticas”, y «a una tal política de las multiplicidades le conviene a la perfección el nombre de *deseo*» (Tudela Sancho, 2000, p. 52). Para los autores,

Los agenciamientos son pasionales, son composiciones de deseo. El deseo no tiene nada que ver con una determinación natural o espontánea, solo agenciando hay deseo, agenciado, maquinado. La racionalidad, el rendimiento de un agenciamiento no existe sin las pasiones que pone en juego, los deseos que lo constituyen tanto como él los constituye a ellos. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 401)

Por ello, «todo agenciamiento es un agenciamiento de deseo» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 402). Dicho deseo vendría a ser una especie de finalidad para la que se establecen las conexiones y relaciones maquínicas. Este, pese a ser impuesto normalmente por parte del aparato de Estado, o del poder del que se trate en cada caso, podría estar codificado por diversas instancias. Frente al ser humano como “pasión inútil” propuesto por Sartre, Deleuze y Guattari denuncian que lo que pretende conseguir el poder imperante es implantar una “pasión útil”, cuya utilidad se dirija hacia sus intereses, en los individuos y grupos sociales.

Por poner un ejemplo, quizás un poco extraño, una máquina-madre podría conectarse a través del pezón a otra máquina-hijo, máquina deseante que se relaciona con la madre para nutrirse y subsistir. Esta sería una posible conexión maquínica, de hecho, tal tipo de enlace estaría ampliamente codificado (o programado, puestos a usar terminología tecnológica) en prácticamente todas las sociedades humanas, y cuya función se puede sospechar que es la de mantener la especie, aumentar la población y, bajo un análisis de la sociedad capitalista, mejorar la producción (al poder disponer de más capital humano, encarnado en las máquinas-bebés, que eventualmente serán adultos). A propósito de esto, dicen los autores que en la actualidad,

el aparato de Estado se encuentra ante una nueva tarea, que no consiste tanto en sobre-codificar flujos ya codificados como en *organizar conjunciones de flujos descodificados como tales*. (...); la esclavitud maquínica tiende a ser sustituida por un régimen de *sujeción social*. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 457)

Los cuerpos son organizados por el aparato de Estado bajo el régimen que le interese a este último en cada momento. Sin embargo, siempre hay otras maneras de conectar máquinas entre sí, «las subjetivaciones, las conjunciones, las apropiaciones no impiden que los flujos descodificados continúen circulando y engendrando constantemente nuevos flujos que se escapan» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 457). Por ejemplo, ese mismo pezón podría conectarse a un *piercing*, a la boca de un varón adulto, a unas pinzas de carga eléctrica, etc.

Cuando Félix Guattari hablaba del deseo (noción que, será ocioso señalarlo, no tomará prestada al psicoanálisis ortodoxo ni a la teoría lacaniana) para definir un nuevo ejercicio del mismo, una “micro-política del deseo” capaz de instalar nuevas máquinas teóricas y prácticas que barran las estratificaciones anteriores, lo hacía proponiendo como contenido de esta actividad deseante y/o política una intervención activa “contra todas las máquinas del poder dominante, ya se trate del Estado burgués, del poder de las burocracias de toda laya, del poder escolar, del poder familiar, del poder falocrático en la pareja e incluso del poder represivo del superyo sobre el individuo.” (Tudela Sancho, 2000, p. 56)

Al conectar el pezón femenino a un *piercing* en vez de a un bebé, el deseo codificado va, en cierto modo, contra lo que pretendería instaurar la máquina del poder dominante de producción burguesa o capitalista, puesto que es una relación extraproductiva, ya que no se genera ningún futuro trabajador. Asimismo, si el pezón femenino lactante se conecta con un hombre de edad adulta, la conexión surgida entre ambos podría cargar contra “el poder represivo del superyo sobre el individuo”, iría también contra lo establecido por el aparato de Estado y (en términos psicoanalíticos) tal vez anulase la represión edípica en un juego sexual.

(E)l masoquista se hace coser por su sádico o su puta, coser los ojos, el ano, el ureter, los pechos, la nariz; se hace inmovilizar para detener el ejercicio de los órganos, despellejar como si los órganos dependieran de la piel, sodomizar, asfixiar para que todo quede herméticamente cerrado. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 156)

El masoquista conseguiría por medio de sus prácticas establecer una nueva máquina enfrentada al poder dominante, como defendía Guattari, puesto que, suprimiendo las posibilidades de conexión al estar “herméticamente cerrado”, no se podría codificar en función de lo que tal aparato de Estado pretende hacer de él. Ha saturado su cuerpo “deteniendo el ejercicio de sus órganos”, tratando de convertirse en lo

que los autores denominan un “Cuerpo sin Órganos”. Los órganos remiten a una organización, un orden implantado en el cuerpo, normalmente derivado del influjo de un poder dominante. Tal orden determina y subjetiva al cuerpo, para codificarle con unas funciones y darle unos deseos y unas políticas en el conjunto de relaciones maquínicas.

A la subyugación al aparato de Estado no solo se oponen los “Cuerpos sin Órganos”, no del todo codificables; sino que también se enfrentan las “máquinas de guerra” que se citaron en el anterior apartado. «Contra los aparatos que se apoderan de las máquinas, y que convierten la guerra en su problema y su objeto, se constituyen máquinas de guerra: frente a la gran conjunción de los aparatos de captura o de dominación, esgrimen conexiones» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 422). La “máquina de guerra”, de origen nomádico (debido a su distinción con respecto del aparato de Estado, sedentario y delimitante de sus territorios) y «que ni siquiera tiene la guerra como objeto primero, sino como objeto segundo, suplementario o sintético, en el sentido de que está obligada a destruir la forma-Estado y la forma-ciudad con la que se enfrenta» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 418), se alzaría contra la sujeción a la que hemos sido sometidos bajo los poderes mundialmente efectivos de la actualidad (entre los que destaca el capitalismo, en sus múltiples formas⁵), posibilitando diferentes conexiones maquínicas, nuevos “agenciamientos” y abriendo más posibilidades en la enunciación del propio deseo. Así pues, el de “máquina de guerra” se puede entender como un concepto metafórico que haría referencia a la organización o enfrentamiento (sociales o políticos) ajenos o enfrentados al Estado o a los poderes imperantes, desafiando lo establecido por estos y operando, bien en sus márgenes o límites, o bien contra ellos.

El Cuerpo sin Órganos, por otra parte, «(e)s no deseo tanto como deseo» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 155), y constituye un ideal no alcanzable del todo, pero al que hay que tender, en orden a escapar de la organización maquínica de los órganos (biológicos y sociales) impuesta desde el aparato de Estado dominante. El CsO (Cuerpo sin Órganos) es «lo que queda cuando se ha suprimido todo. Y lo que se suprime es precisamente el fantasma, el conjunto de significancias y de subjetivaciones» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 157). Así, instauraría una especie de punto de partida o “grado cero”, desde el que organizarse de nuevas maneras, disponer de más posibilidades en el establecimiento de

⁵ Sobre las distintas maneras en que se instaura y desarrolla el sistema socioeconómico capitalista, se pronuncian tanto Deleuze y Guattari en el *Mil mesetas* como otros autores más actuales, entre los que se encuentra Zizek. Resultaría un tema de estudio interesante, pero no se entrará aquí en él por cuestiones de espacio.

relaciones maquínicas. En cuanto a las significancias y subjetivaciones a las que se refieren los autores, estas se insertarían, según ellos, en un supuesto “plan de organización y desarrollo” del aparato de poder del que se trate en cada caso, el cual «engloba efectivamente lo que llamamos estratificación: las formas y los sujetos, los órganos y las funciones son “estratos” o relaciones entre estratos» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 272). Frente a este se opondría (aunque no en una relación de contrarios ni de contradictorios) un supuesto “plan de consistencia”:

En ese plan de consistencia se inscriben: las *haecceidades*, acontecimientos, transformaciones incorporales aprehendidas por sí mismas; las *esencias nómadas* o difusas, sin embargo rigurosas; los *continuums de intensidad* o variaciones continuas, que desbordan las constantes o variables; los *devenires*, que no tienen ni término ni sujeto, pero que arrastran a uno y otro a zonas de entorno de indecibilidad; los *espacios lisos*, que se componen a través del espacio estriado. En cada caso, diríase que un cuerpo sin órganos, cuerpos sin órganos (mesetas) intervienen: para la individuación por haecceidad, para la producción de intensidades a partir de un grado cero, para la materia de la variación, el medio del devenir o de la transformación, el alisado del espacio. (...) ¿Es el plan de consistencia el que constituye el cuerpo sin órganos, o son los cuerpos sin órganos los que componen el plan? ¿El Cuerpo sin Órganos y el Plan son la misma cosa? (Deleuze & Guattari, 2015, pp. 516-517)

El plan de consistencia guarda estrecha relación con el modelo rizomático, puesto que mientras que el plan de organización y desarrollo “codifica” unos cuerpos, unas relaciones, ciertas políticas y establece estratos y niveles de trascendencia en base a estos;

un rizoma no se deja codificar, nunca dispone de dimensión suplementaria al número de sus líneas. En la medida en que llenan, ocupan todas las dimensiones, todas las multiplicidades son planas: hablaremos, pues, de un *plan de consistencia* de las multiplicidades (Deleuze & Guattari, 2015, p. 14)

Este tipo de “plan” no establece estratos, falsas jerarquías, sino que es “plano”, y recoge las múltiples multiplicidades de la realidad. En él, se pueden inscribir los diferentes “devenires” que las máquinas deseantes pueden encarnar, y que, como se dijo un par de citas más atrás, les arrastran a “zonas de indecibilidad”. Dicen los autores,

lo que nosotros llamamos “proposiciones indecidibles”, no es la incertidumbre de las consecuencias que caracterizan necesariamente a cualquier sistema. Al contrario, es la coexistencia o la inseparabilidad de lo que el sistema conjuga, y de lo que no cesa de

escaparle según líneas de fuga a su vez conectables. Lo indecible es por excelencia el germen y el lugar de las decisiones revolucionarias. En ocasiones se invoca la alta tecnología del sistema mundial de esclavitud; pero incluso, o sobre todo, esa esclavitud maquínica abunda en proposiciones y movimientos indecibles que, lejos de remitir a un saber de especialistas juramentados, proporcionan otras tantas armas al devenir de todo el mundo, devenir-radio, devenir-electrónica, devenir-molecular... No hay lucha que no se realice a través de todas esas proposiciones indecibles, y que no construya *conexiones revolucionarias* contra las *conjugaciones* de la axiomática. (Deleuze & Guattari, 2015, p. 476)

La indecibilidad sería lo que no es del todo expresado por el sistema de enunciación maquínica codificado por el aparato de Estado o sistema en el poder, bien porque está más allá de lo regido o previsto por este, o bien porque resulta inexpresable, ya sea por la semiótica dominante o en absoluto. Es por ello que esta indecibilidad proporciona un “arma” contra los influjos del sistema dominante: porque se halla en el límite de lo que este domina o establece, e incluso es posible que se encuentre fuera de su “territorio”. Así, hemos de “devenir” otras cosas para establecer nuevas conexiones maquínicas y poseer un abanico de posibilidades más amplio. Los devenires “no tienen ni término ni sujeto”, como se citó antes; pero constituyen un movimiento en el que, pese a que quienes devienen no terminan de ser lo que se pretende devenir, sí que se convierten en una especie de gerundio o infinitivo, un “deviniendo x” o un “devenir x” que hace que ya no sean lo que eran bajo la sujeción del sistema, y esta transformación les proporciona “armas” con las que pueden (y han de decidir si) hacerle la guerra al Estado o poder dominante. Toda máquina deseante se podría convertir en una “máquina de guerra”, la cual contraponen Deleuze y Guattari al aparato de Estado. «Nosotros hemos considerado sobre todo dos grandes agenciamientos antropomorfos y aloplásticos, *la máquina de guerra y el aparato de Estado*» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 521).

La máquina de guerra, como ya se dijo, es una invención nómada (y la “esencia nómada”, como también se citó antes, se halla inscrita en un plan de consistencia y no en uno de organización), dispuesta para hacer frente a la forma-Estado y a la forma-ciudad. Estos dos últimos modelos disponen (de) un territorio, lo configuran, y con él a sus elementos sociales. «*Las marcas territorializantes se desarrollan en motivos y contrapuntos y, al mismo tiempo, reorganizan las funciones, reagrupan las fuerzas*»

(Deleuze & Guattari, 2015, p. 327)⁶. Así, el disponer (de) un territorio, por parte del sistema del que se trate, da lugar a que este establezca las conexiones y enunciaciones maquínicas en dicho territorio. Por decirlo de otra manera, el aparato de Estado o el poder que se imponga en un determinado territorio programará y conectará a su antojo las máquinas individuales y sociales, en función de sus intereses. Frente a la codificación, sujeción, sobrecodificación o isomorfización (dependiendo del modelo de Estado o de poder del que se trate) que impone el sistema, los nómadas, sin un territorio fijo y “desterritorializantes”, no se hallarán sujetos a la enunciación del deseo que impone el aparato de Estado siempre que no sean capturados por este. «La función de desterritorialización: D es el movimiento por el que “se” abandona el territorio. Es la operación de la línea de fuga» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 517).

Sin embargo, no se debe pensar que solo los nómadas, por el hecho de no estar siempre en un mismo territorio⁷, son los únicos elementos que pueden dar lugar a una figura de la “desterritorialización” adecuada. El aparato de Estado, por poner un ejemplo, también puede producir desterritorializaciones en los organismos (sociales e individuales), para luego llevar a cabo una reterritorialización sobre los mismos. A propósito de esto,

La D puede estar enmascarada por una reterritorialización que la compensa, de esa forma la línea de fuga permanece bloqueada: en ese sentido se dice que la D es *negativa*. Cualquier cosa puede servir de reterritorialización, es decir, “valer como” territorio perdido; en efecto, uno puede reterritorializarse en un ser, en un objeto, en un libro, en un aparato o sistema... Por ejemplo, el aparato de Estado se denomina equivocadamente territorial: de hecho efectúa una D, pero esa D queda inmediatamente enmascarada por reterritorializaciones en la propiedad, el trabajo y el dinero (Deleuze & Guattari, 2015, p. 517)

Ya se indicó que la máquina de guerra no tiene, en un principio, la guerra como objeto, sino que esta es adquirida como tal, necesariamente, cuando se deja apropiar o subyugar por el aparato de Estado. Además, la máquina de guerra «está, pues, mucho más próxima de la máquina abstracta que del aparato de Estado, que le hace perder su potencia de metamorfosis» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 521). Las “máquinas abstractas” no

⁶ La cursiva es de los autores.

⁷ Pese a tener también un territorio, normalmente, pues la mayoría de grupos nómadas se desplazan de un lugar a otro, pero los territorios por los que van pasando son siempre los mismos.

existen de por sí, solo se dan en agenciamientos concretos en los que hay una descodificación máxima, y «exceden toda mecánica. Se oponen a lo abstracto en su sentido ordinario. Las máquinas abstractas se componen de *materias no formadas* y de *funciones no formales*» (Deleuze & Guattari, 2015, p. 519). Se podría decir que, frente al cuerpo compuesto por materia y forma codificado por “el filósofo”⁸, Deleuze y Guattari oponen una “máquina abstracta”, sin materia formada, organización ni organigrama, y en el que no hay una jerarquía de la forma del “alma” o la mente sobre la materia del cuerpo.

Así pues, con las dos figuras que más se han analizado en esta investigación, la máquina abstracta y el pensamiento rizomático, Deleuze y Guattari establecen un nuevo tipo de filosofía y de concepción de la sociedad, enfrentadas a los tradicionales sistemas filosóficos con pretensiones de universalidad y verdad absoluta, y a las antiguas teorías sobre el “sujeto” o las “estructuras”.

⁸ Alusión a Aristóteles, cuyo influjo resultó tan decisivo para la conformación del pensamiento occidental.

Conclusión

Como se ha podido apreciar, Deleuze y Guattari retoman la tarea de Nietzsche de reinventar la filosofía, transformándola en una continua interpretación, que capte y exprese mejor que los sistemas estáticos la multiplicidad y el continuo devenir de la realidad. Esta propuesta filosófica se caracteriza por su pensamiento rizomático, multiplicidad de multiplicidades, que se puede extender hacia todas direcciones desde cualquier punto y que no queda afectado si se le “extirpa” alguna parte al conjunto.

A su vez, en tanto que post-estructuralistas, se oponen tanto al tradicional concepto de “sujeto” como al de “estructura”, propuesto por el estructuralismo. Para ellos, lo que hay son flujos sociales, humanos y de entidades no humanas; máquinas codificadas por un deseo como impulso productivo (frente al deseo como carencia que se puede encontrar en autores como Lacan). Este deseo, tales “agenciamientos maquínicos” se pueden configurar en una multiplicidad de maneras, conformando una especie de rizoma también, surgido de las posibilidades que poseen dichos agenciamientos.

Sin embargo, como defienden Deleuze y Guattari, estas multiplicidades, tanto en la filosofía y pensamiento humanos como en la producción deseante han sido y son, desde siempre, objeto de una sujeción, codificación, sobrecodificación, organización y, en definitiva, subyugación a ciertos poderes imperantes en cada época y lugar, los cuales se pueden identificar aquí con la figura del “aparato de Estado”. Este establece las conexiones y flujos de deseo que mejor responden a sus intereses, impone una interpretación dominante sobre el resto de las posibles, establece jerarquías tanto en el pensamiento como en la sociedad y trata de limitar o desvanecer las multiplicidades de la existencia de los grupos sociales de su ámbito de aplicación y dominio.

Frente a este impulso dominador por parte del poder establecido en cada contexto, que en el caso de los autores resulta ser el capitalismo, ellos proponen recuperar la multiplicidad en las interpretaciones de la realidad y en la enunciación de los individuos y grupos sociales de su deseo. “Desterritorializar(se)” de manera ajena al aparato de Estado, irse a los “límites” de lo que domina este último, o a aquello que no ha sido establecido por él, devenir nuevas instancias y establecer nuevas enunciaciones del deseo constituirían reductos de resistencia, gracias a los cuales las “máquinas deseantes” se enfrenten a las máquinas de poder dominante, y se liberen (en la medida de lo posible) de su yugo. Frente al “régimen signifiante” despótico que instaura y perpetúa el aparato de

Estado, la filosofía que realice interpretaciones múltiples y haga aflorar distintos significados y conceptualizaciones abrirá el camino hacia nuevos modos de enunciación, situados en los límites o más allá de lo que la codificación de los poderes socioeconómicos y políticos puedan establecer e imponer a los “sujetos”⁹ ficticios y creados por ellos.

⁹ Término el cual, tal vez, en el contexto en el que se inventa y atribuye a los cuerpos sociales, pueda resultar adecuado, pero en una acepción diferente: entendido no como sustantivo, sino como adjetivo. “Sujeto” como algo que se halla bajo la sujeción de lo establecido por una instancia superior, como defendió también Foucault.

Bibliografía

Deleuze, G., & Guattari, F. (2015). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-Textos.

Giddens, A. (2001). *La teoría social hoy*. Madrid: Alianza Editorial.

Juan Gil, N. (2010). Arte, ontología y hermenéutica. *STOA*, 1(2), 99-112.

Tudela Sancho, A. (2000). El deseo y sus máquinas: en torno al sujeto nómada en Deleuze y Guattari. *Revista de Filosofía de la Universidad del Zulia*, 17(36), 47-73.